

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17871350>

TESTOLOGIYA TÚSINIGI HÁM SOCIAL-PSIXOLOGIYALIQ TESTLER ÓZGESHELIGI

Urumbaeva Aygul Nagmetovna

Ájiniyaz atındađı Nókis MPI prof. w.a., dotsent, pedagogika ilimleri kandidati

ANNOTATSIYA

Maqalada testologiya hám social-psixologiyalıq testler ózgeshelikleri temasi izertlenedi. Atap aytqanda, onda mashqalaniń tariyxı, tálim-tárbiya protsessinde qollanatuđın psixologiyalıq testlerdiń mazmuni hám turleri analiz qilinadi.

Tayanish sózler: testologiya, túsiniq, ózgeshelikler, social-psixologiyalıq testler, shaxs, intellect, tálim-tárbiya protsessi.

TESTOLOGIYA TUSHUNCHASI VA IJTIMOİY-PSIXOLOGIK TESTLAR XUSUSIYATLARI

Urumbaeva Aygul Nagmetovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI prof. v.b.,

dotsent, pedagogika fanlari nomzodi

ANNOTATSIYA

Maqolada testologiya va ijtimoiy-psixologik testlar xususiyatlari mavzusi tadqiq qilinadi. Jumladan, unda muammoni tarixi, ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llanadigan psixologik testlarni mazmuni va turlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: testologiya, tushuncha, xususiyatlar, ijtimoiy-psixologik testlar, shaxs, intellect, ta'lim-tarbiya jarayoni.

ПОНЯТИЕ ТЕСТОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ

Урумбаева Айгуль Нагметовна

кандидат педагогических наук, доцент,
и.о. проф. Нукусского ГПИ им. Ажинияза

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам тестологии и особенностям социально-психологических тестов. В частности, в ней раскрываются история вопроса, содержание и виды психологических тестов, использующихся в образовательном процессе.

Ключевые слова: *тестология, понятие, особенности, социально-психологические тесты, личность, интеллект, учебно-воспитательный процесс.*

THE CONCEPT OF TESTOLOGY AND THE SPECIFICS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL TESTS

Urumbaeva Aygul Nagmetovna

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of NSPI named after Ajiniyaz

ABSTRACT

This article addresses key issues within the field of testology, with particular focus on the characteristics of socio-psychological tests. Specifically, it explores the historical development of this domain, examines the core content and various types of psychological tests employed in the educational setting.

Keywords: *testology, concept, characteristics, socio-psychological tests, personality, intellect, educational process.*

Búgingi kúndegi elimizdiń belsendi jasları erteńgi kúnniń jetik qánigeleri hám ziyalıları sıpatında ósip kiyatırǵan jańa áwlad sanası hám ruwxına Ana-Watanı menen maqtanıw, keleshektiń kámil insanları, erteńgi kúнге isenim, milliy maqtanish sezimlerin sińdiriwde jeke úlgisi menen óz úlesin qosıwı shárt.

Sebebi, ziyalılıqtıń áhmiyetli belgisi uliwma insanılıq qádiriyatlardı biliw, olardı qádirlew, óz kásibiniń sırların tereń biliwshi hám sheber ustası bolıw, kásiplik etika, pedagogikası hám psixologiyası tiykarların tolıq túsiniw hám olardı óz iskerliginde qollawdan ibarat. Demek, jańa zaman adamı ózin hám ózgeler psixologiyasın sheber biliwshi bolıwı kerek.

Insan bárqulla ózin biliwge umtılıp kelgen hám keledi. *Máselen*, kóplegen oyshıllar qatarında áyyemgi grek oyshılı **Sokrat** "Ózińdi bil hám sen dúnyanı bilesen!" - degen qanatlı sózinde insandı ózin-ózi biliwge shaqırǵan. Insan ózin sırttan kóre alganda edi, ózi islep atırǵan kóplegen isleri menen kelise almas edi. Biraq, barlıq waqıtta adam óz qábiiletlerin, xarakterin, minez-qulqın júdá jaqsı biletuǵınday bolıp kórinedi.

Házirgi dáwirde psixologiya pánine bolǵan zárúrliktiń kúsheyiwı nátiyjesinde jámiyetlik turmıstıń barlıq tarawlarında psixologiyalıq testlerden paydalanıw zárúrligi tuwıldı. Bizge málim, «test» túsiniǵi ingliz tilinen (test) alınǵan bolıp, «sınaw, tekseriw» degen mánisti bildiredi. Test túsiniǵi psixologiyada birinshi ret XIX ásirde **Frensis Galton** tárepinen qollanılǵan hám ol matematika aparatınıń tiykarın salǵan: korrelyaciya koeffitsientin esaplaw ushın formula kirgizgen. **Testologiya**, yaǵnıy testler teoriyası óziniń ilimiy izertlew usılları menen XX ásirdeń basında payda boldı.

"**Testologiya**" túsiniǵi kóplegen mánige iye - ingliz tilinen sózbe-sóz awdarmasınan ("sınaw ilimi") baslap, pedagogikalıq ólshewler, nátiyjeler hám olardı túsindiriw usıllarına shekem.

Testologiyaniń, metodologiyalıq teoriyalardan biri sıpatında, tiykarǵı túsinikleri ólshew, test, tapsırmalardıń mazmunı hám forması, ólshew nátiyjeleriniń isenimliliǵı hám validliǵı bolıp tabıladı.

Testler psixologiyaniń ilimiy-izertlew metodlarınan biri yesaplanıp, bul qısqa tekseriw usılı bolıp, olar járdeminde ol yamasa bul social psixologiyalıq qubılıs qısqa múddet ishinde bir texnikalıq usıl - testte tekseriledi. Testlerdi qollanıwdıń qolaylı tárepi - bir test járdeminde bir obekttiń ol yamasa bul qásietin bir neshe márte, qayta-qayta sınap kóriw múmkin.

Biraq, olardı universal dep bolmaydı, sebebi ol yamasa bul testti tek qanday túrdegi obyektte sınalǵan bolsa, soǵan uqsas obyektlerde ǵana qollanıw múmkin, qala berse, bunda alınǵan maǵlıwmatlar salıstırmalı xarakterge iye boladı. Biraq, soǵan qaramastan, testler, ásirese, házirgi kúnlerde turmısımızǵa keńnen kirip keldi.

Shaxs ózgesheliklerin tekseriwshi testlerden basqa, shaxstıń kommunikaciya sistemasındaǵı ornın, ondaǵı kommunikaciya kónlikpeleriniń bar-joqlıǵın tekseriwshi, shaxstıń intellektual sıpatların tekseriwshi testler keń qollanımaqta. Biraq, sonı umıtpaw kerek, testti dúziw, onı obyektlerde sınaqtan ótkeriw, hátteki, tayar testti beyimlestiriw joqarı bilimlerdi, mamanlıqtı, ilimiy ádepti talap etetuǵın jumıs.

Testler haqqında jáne sonı aytıw kerek, hár bir testtiń óziniń "**gilti**" boladı hám bul giltiń iesinde arnawlı licenziyalar, yaǵnıy kelisimge bola isenimli shaxslarǵa ǵana satıw, beriw huqıqı boladı. "**Giltsiz**" bolsa arnawlı testlerden hesh kim paydalana almaydı.

Házirgi zaman siyrek gezlesetuǵın testler qatarına psixologlardan **Rorshax, Rozensveyg, Kettell, Veksler, Ayzenk, Anastazi, Raven** hám basqalar dóretiwshiliginiń úlgilerin kiritiw múmkin. Eń keń tarqalǵan testler qatarına **jetiskenlikke erisiw** (maqsetke erisiw) testleri (olar sabaqlıqlarda berilgen bilim hám qánigelik dárejelerin bahalawǵa qaratılǵan), **intellekt testleri** (aqlıy rawajlanıw dárejesin ólshewge mólsherlengen), **shaxs testleri** (insan erki, emociyası, qızıǵıwshılıǵı, motivaciyası hám minez-qulqın bahalawga bagdarlangan diagnostikalıq

usıllardan ibarat), **shaxs "joybarı"** (joybar) testleri (sorawlarga bir anıq juwap beriw talap etiledi, juwaplardı analiz etip, shaxs qásiyetiniń "joybarı" islep shıǵıladı) kiredi.

Intellekt testler túsiniǵi. Intellekt testleri AQSh, Angliya hám basqa Evropa mámleketlerinde oqıwshılardı saralawda, áskeriy xızmetke hám hawa flotına, kadrlardı basshılıq lawazımına, adamlardıń layıqlılıǵın anıqlawda intellektual testlerden paydalanılǵan. Házirgi dáwirde orta kásiplik hám joqarı oqıw orınlarına qabıllaw procesinde kırıwshilerdiń dárejesin anıqlawda testler qollanılmaqta.

Budan tısqarı testler intellektlerdi ólshew qabıǵınan shıǵıp insan biliw procesleri, shaxslardıń qásiyetlerin hám jaǵdayların úyreniwge de isletilmekte. Intellektual testler járdeminde anıqlaw ushın aqlıy qabilet koeffitsienti esaplanıp shıǵarıladı hám onı «**IQ**» dep belgileydi.

Test jaratılıwı tariyxın analiz qılsaq, bul halda oǵan ilimiy jantasıwdıń timsalı sıpatında angliyalı antropolog hám psixolog **Frensis Galton** (1822-1911) izertlewıwın kórsetip ótiw múmkin. **Galton** óziniń tájiriybelerin 1-shi bolıp, **aqlıy testler** dep ataǵan hám Galtonnıń «Násillik, onıń nızamları hám aqıbetleri» degen miynetine kirgizgen. Avtor óziniń bir qatar intellektual testleri járdeminde joqarı elitaǵa tiyisli insanlar shańaraǵında aqlıy rawajlanıw dárejelerin anıqlawda háreket etken. Onıń pikirinshe jámiyetniń «joqarı zátli» insanlari ózleriniń biologiyalıq hám aqlıy rawajlanıwi tárepinen basqalardan keskin pariq qıladı, nátiyjede oǵan baylanisli qarama-qarsı kúshler dúnyaǵa keledi.

Ataqlı psixolog **Dzheym Kettell** (1860-1944) tárepinen islep shıǵılǵan intellektual testler qánigelerdiń izertlew jumıslarında ǵalabalıq ráwishte qollanıla basladı. Ol 50-den artıq intellekt hám uqiqlılıqqa tiyisli testler jiyindisin islep shıǵıp hám olardı «aqlıy testler hám ólshew» atlı kitabına kiritti.

20-ásirge kelip Fransiyaǵa kóp ǵana alımlar tárepinen qatar intellektual testler islep shıǵarıldı hám olar ózleriniń ihshamlıǵı hám nátiyjelilik kórsetkishi menen basqa ótken dáwirdegi testlerden ayqın ajıralıp turdı. Fransuz psixologı **A. Bine** hám onıń shákirti **T. Simon** insannıń aqlıy rawajlanıwi hám uqiqlılıq dárejelerin ólshew

imkanıyatı bar ekenligi ideyasın 1905-jılda alğa súrgennen keyin psixologiyada **intellektual testler** teorıyası keń tarqaldı.

Áne sol waqıttan baslap, bul metod AQShda keń kólemde qollanıla basladı. **A. Bine** hám **T. Simon** shkalası óz dáwiriniń belgili metodikalarınan abıraylı orın iyelegen edi. Sebebi sol dáwirge shekem usı shkala sıyaqlı quramalı hám keń qamtıwlı metodika jaratılğan edi. Bul metodika 1905-jılda jaratılğan bolsa-da, lekin ol 1908, 1911-jıllar dawamında qayta islep shıǵıldı. Bul shkalalar **A. Bine** hám **T. Simon** tárepinen aqılı ótkir hám aqılı tómen balalardı ajratıw maqsetinde dúzilgen edi, biraq olar psixologiyalıq qásiyetleriniń basqa táreplerin izertlew qılıwǵa da qollanıla baslandı.

1905-jılda dúzilgen shkala 50 testten ibarat bolıp, óz ishine qatar testlerdi qamtıp alǵan edi. Bul testler **A. Bine** tárepinen «Intellektiń áhmiyetli tárepleri» dep esaplanıp, olar dodalaw, pikirlew hám túsiniqlerden ibarat qatar funktsiyalardı orınlawǵa mólsherlengen.

1908-jılda qayta islep shıǵarıılğan ekinshi /2/ shkala birinshisinen aytarlıqtay dárejede parıqlanmasa-da, lekin onda testler sanı kóbeytirilip, olardıń hámmesi jas dárejeleri boyınsha toparlarǵa ajratıp shıǵılğan.

Bine-Simon shkalaları arasında eń turaqlı bolǵanı amerikasha variantlardan biri bolǵan **Stanford** redakciyasi. Usı redaksiyanıń birinshi variantı 1916-jılda **Stanford** Universitetinde **Termen** hám onıń kásiplerleri tárepinen tayarlanǵan bolıp, dáslepki derekke sol dárejede kóp ózgerisler hám qosımshalar kirgizilgen, aqıbetinde olardıń ózinen jańa bir shkalası júzege kelgen. Áne sol variantta olar intellekt koeffitsienti túsiniǵin kiritedi. **Stanford** shkalasınıń sońǵı **úshinshi** redaksiyasi bolsa bizde házirge shekem qollanılıp kelinbekte /1960/. Bul redaksiyaniń tiykargı qásiyeti sonnan ibarat, oǵan jaylastırılğan testler jas dáwirler ózgesheligine baylanisli toparlarǵa ajratılğan.

Stanford-Bine shkalası qatar testlerden ibarat bolıp, 2 /eki/ jasar baladan tartıp tap úlken jashtaǵı insanlardıń aqlıy qábiletlerin ólshewge mólsherlengen. Usı shkalanıń ilimiy qımbatlıǵı sonnan ibarat, onda sınavshılardıń /tekseriwshilerdiń/ aqlıy jasın

hámde intellekt koeffitsientin anıqlaw ushın keń imkaniyat berilgen. Bul shkalağa tiykar, intellekt koeffitsienti **124** hám onnan artıq quramnan ibarat.

Stanford-Bine shkalası júdá qızıqlı tapsırmalar hám máselelerden ibarat bolıp, olar tekseriwshiler jasınıń ózgesheligine qaray bólistiriledi.

Solay etip, insan, onıń hár tárepleme úylesimli rawajlanıwı hám barkamal shaxs máplerin júzege shıǵarıwdıń sharayatların hám tásirsheń mexanizmlerin jaratıw, eskirgen pikirlew hám sociallıq minez-qulıq úlgilerin ózgeriw elimizde ámelge asırılıp atırǵan reformalardıń tiykarǵı maqseti hám háreketlendiriwshi kúshi bolıp esaplanadı.

Xalqımızdıń bay intellectual miyrası hám ulıwma insanıylıq qádiriyatlar tiykarında zamanagóy, mádeniy, ekonomikalıq, ilim, texnika, texnologiyalardıń jetiskenlikleri tiykarında tálim-tárbiyanıń jetik sistemasın qalıplestiriw Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyasınıń áhmiyetli shárti bolıp esaplanadı.

PAYDALANǴAN ÁDEBIYATLAR

1. Анастази А. «Психологическое тестирование». С-Пб, «Питер», 2010.
2. Балыхина Т.М. «Словарь терминов и понятий тестологии». М., 2000.
3. Нечаев М.П. «Психолого-педагогическая диагностика в работе классного руководителя». Уч-метод. пособие, М., КУРО, 2024.
4. Махмудова Д.А. «Тестология» (маърузалар маътни). Т., ТДПУ, 2002.
5. Расулов А.И. «Тестология», ўқув кўлланма. Т., 2019.
6. Семеновская С.А. «Основы тестологии». Уч.пособие. Саратов, 2015.
7. <http://www.pedlib.ru>; <http://wwwnir.ru>; <http://www.edu.ru>.